

Taller

Mujeres, memoria

y espacio público

Herramientas digitales para la enseñanza

COORDENADAS
de mujeres

FACULTAD DE
CIENCIAS
SOCIALES

SESIÓN 4

Introducción a la Historia Pública Digital

Objetivos:

- **Comprender** qué es la Historia Pública Digital (HPD).
- **Identificar** actores, audiencias y formatos.
- **Conocer** las propuestas metodológicas y las herramientas de la HPD replicables en las aulas.

¿Quién produce la historia?

Autoridad histórica

*¿Cómo se
producen los
SILENCIOS
en la historia?*

La creación de las fuentes.

La creación de narrativas.

La construcción de archivos.

El significado retrospectivo.

**¿Qué consecuencias
hay de estos silencios?**

**¿Qué sucede cuando solo
ciertos actores y ciertas
instituciones pueden producir
historia?**

Vengo de una familia nigeriana convencional, de clase media. Mi padre era profesor.

Mi madre, administrativa. Y por tanto disponíamos, como era costumbre, de servicio doméstico, a menudo procedente de aldeas rurales cercanas. Cuando cumplí ocho años, un chico nuevo llegó a mi casa. Se llamaba Fide. Lo único que mi madre nos contó de él fue que su familia era muy pobre. Mi madre les mandaba ñame y arroz y ropa que ya no nos poníamos. Y cuando no me acababa la cena, solía decirme: «¡Acábate la comida! ¿Es que no sabes que hay gente, como la familia de Fide, que no tiene nada?». Así que yo sentía muchísima pena por la familia de Fide.

Entonces, un sábado, fuimos de visita a su pueblo y su madre nos enseñó una preciosa cesta de rafia estampada que había confeccionado el hermano de Fide. Me quedé impresionada. No se me había ocurrido que alguien de su familia supiera hacer algo. Lo único que oía de ellos era lo pobres que eran, de modo que me resultaba imposible verlos como algo más que pobres. Su pobreza era mi relato único sobre ellos.

Chimamanda Ngozi Adichie.

Historia Pública

Historia Pública + Digital

Coordenadas de Mujeres

Historia Pública + Digital

¿Cómo implementarlo en las aulas?

Inicio de sesión

Inicia sesión para acceder a tus datos personales y funcionalidades adicionales

Correo

Contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

[Iniciar sesión](#) >

[¿Aún no tienes una cuenta? Regístrate](#)

ESPACIO PÚBLICO

Paso 1

Problematización

Paso 2

Investigación

Paso 3

Producción digital

Paso 4

Circulación

Paso 5

Reflexión crítica

¡Gracias!

Nos encontramos en la
siguiente sesión

COORDENADAS
de mujeres

FACULTAD DE
**CIENCIAS
SOCIALES**